

ИММУНОКОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

¹Сирождидинова Хиромон Нуриддиновна, ²Тошкуллова Малика Икромовна

¹Доцент, PhD кафедры №1-Педиатрии и неонатологии Самаркандского Государственного медицинского университета, ²Резидент магистратуры кафедры №1-Педиатрии и неонатологии Самаркандского Государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185936>

Аннотация. В статье приведены данные о бактериостатической активности сыворотки крови 146 часто болеющих детей в возрасте от 1 года до 6 лет с респираторными заболеваниями, которые лечились на фоне базисной терапии иммунокорректирующим препаратом Бронхо-муналом и адъювантом Нуклеинат натрием. Исследование проводилось до иммунизации, спустя 10 дней после первой, через месяц после второй и через месяц после третьей иммунизации.

Ключевые слова: часто болеющие дети, сыворотка крови, иммунитет.

Annотasiya. Maqolada immunokorreksiyalovchi Bronxo-munal dori vositasi va yordamchi Natriy Nukleinat bilan asosiy terapiya fonida davolangan 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 146 nafar tez-tez kasal bo'lgan bolalarning qon zardobidagi bakteriostatik faolligi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqot emlashdan oldin, birinchisidan 10 kun o'tgach, ikkinchisidan bir oy o'tgach va uchinchi emlashdan bir oy o'tgach o'tkazildi.

Kalit so'zlar: tez-tez kasal bo'lgan bolalar, qon zardobi, immunitet.

Abstract. The article presents data on the bacteriostatic activity of the blood serum of 146 frequently ill children aged 1 to 6 years with respiratory diseases, who were treated against the background of basic therapy with the immunocorrecting drug Broncho-munal and the adjuvant Nucleinate sodium. The study was conducted before immunization, 10 days after the first, one month after the second and one month after the third immunization.

Keywords: frequently ill children, blood serum, immunity.

Введение

Часто болеющие дети представляют не только серьезную медицинскую, но и социально-экономическую проблему [5]. Повторные инфекции верхних дыхательных путей ухудшают качество жизни детей и их родителей, наносят экономический ущерб обществу [4,8]. Рецидивирующие инфекции приводят к нарушению физического и нервно-психического развития ребенка, обуславливают снижению функциональной активности разных звеньев иммунитета, формированию рецидивирующих и хронических процессов в органах дыхания [6]. Одной из причин повышенной респираторной заболеваемости у детей является транзиторное снижение иммунной резистентности (задержка созревания иммунной системы, иммунодиатезы) [2,9]. Это так называемые «поздно стартовые дети» с признаками лимфатической конституцией, паратрофией, увеличенной вилочковой железой, относительной надпочечниковой недостаточностью и лимфоцитозом в крови.

Возрастные особенности иммунной системы ребенка также являются фактором, обуславливающим более высокую чувствительность к инфекциям и менее дифференцированный (по сравнению с взрослыми) ответ иммунной системы в целом на воздействие инфекции [7,10]. Исследования показали, что иммунная система у детей подвержена онтогенетической последовательности «созревания» различных иммунных

факторов. В основном оно завершается к 12-14 годам, и к этому возрасту количественная и функциональная характеристики иммунитета соответствуют показателям у взрослых [9,11].

Бактериостатическая активность сыворотки (БАС) крови является одним из гуморальных факторов защиты организма, её роль велика в ликвидации патогенного агента [6]. Имеются данные [2] об изменении иммунного статуса часто болеющих детей при применении иммунокорректирующих препаратов (Бронхо-мунал, Рибомунал, Вилон, Имудон, ИРС 19 и др.). При применении иммунокорректирующих препаратов отмечают повышение количество иммуноглобулинов в сыворотки крови [3,4] другие указывают, на повышения активности естественных киллеров и нейтрофилов [2], а также интерлейкина (ИЛ1), CD3+, CD4+ - клеток [7]. Трудности изучения бактериостатической активности сыворотки крови при иммунизации различными вакцинными препаратами, видимо, связаны с отсутствием апробированного экспрессного метода [8,12]. Классический метод, с добавлением в исследуемую сыворотку определенных количеств микробных тел, трудоемок и нестандартен.

Цель исследования. Определить изменение бактериостатической активности сыворотки у часто болеющих детей при иммунизации бактериальным лизатом и адьювантом.

Материал и методика исследования. Нами изучена бактериостатическая активность сыворотки крови 146 часто болеющих детей в возрасте от 1 года до 6 лет с респираторными заболеваниями, которые лечились на фоне базисной терапии иммунокорректирующим препаратом Бронхо-муналом и адьювантом Нуклеинат натрия. **Бронхо – мунал** - препарат, состоящий из 8 бактериальных лизатов, которые, чаще всего являются возбудителями воспалительных заболеваний респираторного тракта. Бронхо – мунал применяется как для лечения, так и для удлинения срока ремиссии заболеваний верхних дыхательных путей. Однако применение препарата в течение 3-х месяцев для стимуляции иммунной системы является длительным сроком. В таких случаях для ускорения антителиобразования совместно с иммуностимуляторами применяются адьюванты [6].

Для иммунокоррекции был применен препарат **Бронхо – мунал II** производство фирмы **Лек а Sandos** который выпускается в капсулах по 3,5 мг. Препарат назначен после нормализации температуры, утром натощак по 1 капсуле в день, в течение 3-х месяцев по 10 дней с 20 дневным интервалом. В качестве группы сравнения обследованы 30 эпизодически болеющие дети.

Нуклеинат натрия - Natrii nucleinas, производство фирмы «Биосинтез» Россия РНК-содержащий препарат, полученный из дрожжевых клеток, белый или слегка серовато – желтый порошок. Легко растворим в воде с образованием опалесцирующих растворов. Нуклеинат натрия назначен детям, с традиционной базисной терапией и с применением Бронхо – мунала в течение 10 дней. Нуклеинат натрия назначен в следующих дозах: от 1 года до 2 лет по 0,005 – 0,01 г на прием, с 2 до 5 лет по 0,015 - 0,05 г, с 5 до 7 лет по 0,05 – 0,1 г. 3 – 4 раза в день.

Исследование проводилось до иммунизации, спустя 10 дней после первой, через месяц после второй и через месяц после третьей иммунизации. Для изучения бактериостатической активности сыворотки крови, использован модифицированный нами фотонейтриметрический метод (В.И. Смирнова и Т.А. Кузьмина, 1966), который основан

на измерении оптической плотности мясопептонного бульона при росте в нем культуры стафилококка.

Результаты исследования и их обсуждение. До проведения иммунизации Бронхо-муналом из 146 обследованных детей у 98 (67,1±3,3%) сыворотка крови обладала бактериостатической активностью в отношении культур стафилококка фаготипа 29. После первой иммунизации подобная активность была зарегистрирована у 105 детей (71,9±3,8%), после второй у 112 (76,7±3,9%). Самая высокая бактериостатическая активность сыворотки крови была выявлена у всех 146 детей (100%) спустя месяц после третьей иммунизации Бронхо-муналом.

Бактериостатическая активность сыворотки крови у часто болеющих детей в отношении культур патогенного стафилококка из III фагогруппы (фаготип 83А) до иммунизации была очень низкой: из 146 сывороток только 45 (30,8±1,6%) задерживали рост культур фаготипа 83А. После первой иммунизации количество сывороток, обладавших бактериостатической активностью в отношении стафилококков этого фаготипа, увеличивалось, однако процент положительных результатов был все еще низким 56 (38,3±2,7%).

В общей сложности из 146 иммунизированных детей у 66 (45,2±2,7%) сыворотка крови не обладала бактериостатической активностью в отношении культур фаготипа 83А. Эти данные оказались статистически достоверными. Таким образом, сыворотка крови у ЧБД активно угнетает рост стафилококка из I фагогруппы (фаготипа 29) и слабо угнетает рост штаммов из III фагогруппы (фаготипа 83А).

Значительное повышение БАС у ЧБД отмечалось при совместном применении Бронхо-муналом и Нуклеинат натрия на фоне традиционной терапии. Если при иммунизации одним бактериальным лизатом 100% проявление бактериостатической активности сыворотки отмечалось только после трехкратной иммунизации, то при совместном применении Бронхо-мунала и адьюванта Нуклеинат натрия подобная активность сыворотки регистрировалась после второй иммунизации. Это говорит о том, что совместное применение иммунокорректирующего препарата с адьювантом ускоряет накопление специфических глобулинов в сыворотки крови в отношении фаготипов из I и III фагогруппы.

Динамическое изучение степени бактериостатической активности сыворотки крови у ЧБД при иммунизации иммунокорректирующим препаратом и адьювантом выявляет, что до иммунизации из 146 обследованных детей ни у одного сыворотка крови не проявила задерживающий рост стафилококка в разведениях 1:640 и 1:1280. Такой же результат зарегистрирован и после первой иммунизации. После II и III иммунизации у многих детей сыворотка крови проявила бактериостатическую активность в отношении культуры патогенного стафилококка (фаготипа 29 и 83А) в более высоких ее разведениях (1:640 и 1:1280).

Учитывая полученные результаты можно предположить, что при лечении Бронхо-муналом и адьювантом Нуклеинат натрия, сыворотка крови иммунизированных лиц приобретает высокую бактериостатическую активность против патогенных микробов.

Выводы

1. Фотонейлометрический метод для определения бактериостатической активности сыворотки крови (ФЭК-56М Польша) является нетрудоемким (легко выполнимый) и дает более стандартный результат.

2. Нормальная сыворотка крови активно угнетает рост стафилококка из I фагогруппы (фаготипа 29) и слабо угнетает рост штаммов из III фагогруппы (фаготипа 83A).

3. Совместное применение Бронхо-мунала и Нуклеинат натрия для лечения часто болеющих детей с респираторными заболеваниями на фоне традиционной терапии является эффективным, что выражается в 100% повышении бактериостатической активности сыворотки крови после второй иммунизации в отношении культуры патогенных стафилококков.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гаращенко Т.И., Гаращенко М.В., Овечкина Н.В., Кац Т.Г. Клинико – иммунологическая эффективность Имудона у часто – и длительно болеющих детей с патологией лимфоглоточного кольца. Педиатрия. 2016, том 88, №5, стр.98.
2. Дроздова М.В., Тимофеева Г.И., Тырнова Е.В., и др. Оценка последствий местной иммуностимуляции препаратом Имудон при хроническом тонзиллите у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017, №3, стр.50.
3. Земсков А.М., Земсков М.А., Золоедова В.И., Притулена Ю.Г., Болотский В.И. Возможности коррекции типовых реакций иммунной системы при различных патологических процессах. Журнал теоретической и практической медицины. 2014, Т-2, №1, стр.73.
4. Маркова Т.П., Чувиров Д.Г. Длительно и часто болеющие дети. Российский медицинский журнал. 2018, т.10, №3, стр.125.
5. Сирожиддинова Х.Н., Абдуллаева М.Н. Варианты иммунокоррекции сдвигов иммунного статуса у часто болеющих детей. Журнал Вестник Врача Самарканд, 2018., №1 С.70-73.
6. Сирожиддинова Х.Н., Абдуллаева М.Н. Динамика иммунитета у часто болеющих детей при иммунокорректирующей терапии. Журнал репродуктивного здоровья и уро-нефрологических исследований. № SI-2.1 2021. 105-108 бет.
7. Шервашидзе М., Барбадзе К. Эффективность препарата Рибомунал при респираторной патологии у часто болеющих детей. Журнал теоретической и клинической медицины. 2015, №2, стр.65.
8. Ортикбоева Н.Т., Сирожиддинова Х.Н. Результаты анализов новорожденных с внутриутробным инфицированием. Eurasian journal of medical and natural sciences Volume 2 Issue 4, April 2022. UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 Page 28-32.
9. Сирожиддинова Х.Н., Усманова М.Ф. Материнский анамнез как фактор формирования группы часто болеющих детей. Журнал кардиореспираторных исследований том 3, №1. 2022. С 61-64.
10. Sirojiddinova X.N., Ergasheva Z.U., Muzropova I.M., Toshtemirova N.U. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda gipotermik holatning o'ziga xos xususiyatlari. Eurasian journal of medical and natural sciences Volume 2 Issue 5, May 2022. UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 Page 104-108.
11. Sirojiddinova X.N., Yo'ldosheva G. B., Rahmatov N. X. Tug'ma pnevmoniyaning klinik kechish xususiyatlari. Eurasian journal of medical and natural sciences Volume 2 Issue 5, May 2022. UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 Page 109-114.
12. Sirojiddinova X.N., Axrorova Z.A., Xursanov Z. M. Neonatal davrda chala tug'ilgan chaqaloqlarning psixomotor rivojlanishi. Eurasian journal of medical and natural sciences Volume 2 Issue 5, May 2022. UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 Page 115-121.